

Shamsiyeva Maxfuzaxon Xo’ja qizi
Farg’ona davlat universiteti,
Jahon tarixi kafedrası dotsenti.,t.f.f.d.
+99899-365 54 33

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335827>

Annotasiya. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari tarixiy-geografik manba sifatida tahlil qilinadi. Unda O’rta Osiyo va Janubiy Osiyo hududlarining tabiiy-geografik sharoiti, rel’efi, iqlimi, suv resurslari, o’simlik va hayvonot dunyosi, qishloq xo’jaligi haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgani yoritilgan. Bobur tomonidan qo’llangan qiyosiy geografik tadqiqot usullari, mingdan ortiq geografik nomlarning tilga olinishi hamda Farg’ona, Samarqand, Qobul va Hindiston geografiyasining mufassal tasviri asarning ilmiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Tayanch so’zlar: Boburnoma, Zahiriddin Muhammad Bobur, geografiya, tarixiy manba, tabiiy sharoit, rel’ef, iqlim, suv resurslari, o’simlik va hayvonot dunyosi, Farg’ona, Samarqand, Qobul, Hindiston, qiyosiy geografiya

Annotation. This article analyzes Zahiriddin Muhammad Babur’s work *Baburnama* as a historical and geographical source. It highlights the detailed descriptions of the natural and geographical conditions of Central and South Asia, including relief, climate, water resources, flora, fauna, and agriculture. The study emphasizes Babur’s use of comparative geographical methods, the mention of more than a thousand geographical names, and the comprehensive depiction of the geography of Ferghana, Samarkand, Kabul, and India. It is also noted that *Baburnama* remains an important source for historians, geographers, philologists, and other scholars today.

Keywords: Baburnama, Zahiriddin Muhammad Babur, geography, historical source, natural conditions, relief, climate, water resources, flora and fauna, Ferghana, Samarkand, Kabul, India, comparative geography.

Аннотация. В данной статье рассматривается произведение Захириддина Мухаммада Бабура «*Бабур-наме*» как историко-географический источник. В ней подробно освещаются описания природно-географических условий Средней и Южной Азии, включая рельеф, климат, водные ресурсы, флору, фауну и сельское хозяйство. Подчёркивается использование Бабуром сравнительно-географических методов, упоминание более тысячи географических названий, а также всестороннее описание географии Ферганы, Самарканда, Кабула и Индии. Отмечается, что «*Бабур-наме*» и сегодня остаётся важным источником для историков, географов, филологов и других учёных.

Ключевые слова: Бабур-наме, Захириддин Мухаммад Бабур, география, исторический источник, природные условия, рельеф, климат, водные ресурсы, флора и фауна, Фергана, Самарканд, Кабул, Индия, сравнительная география.

Boburnoma asari – nafaqat tarixiy, siyosiy, madaniy, badiiy asar, balki keng qamrovli geografik ma’lumotlarni mufassal hikoya qiluvchi tarixiy manbadir. Asarda O’rta Osiyo va Janubiy Osiyo o’lkalarining tabiiy geografik sharoiti va obyektlari yani rel’efi, iqlimi, suvlari, tuprog’i, o’simlik va hayvonot dunyosi geografik jihatdan g’oyatda qiziqarli tasvirlangan.

Takidlash joizki, “Boburnoma” o’zbek tilida yozilgan dastlabki tabiiy va tarixiy geografik ilmiy asarlarning eng yirigidir. Unda mingdan ortiq geografik nom, mamlakat,

shahar, qishloq, qal'a, dasht, tog', dovon, dara, daryo, ko'prik, kechuv, ko'l, chashma, bog', yaylov, o'tloq va boshqa joylarning nomlari tilga olib o'tilgan [1:1].

Bobur "Farg'ona va Samarqand, Afg'oniston va Hindiston geografiasini o'zbek tilida birinchi bo'lib tasvirlagan olim, desak xato bo'lmas". Undagi keng qamrovli ma'lumotlar shu darajada qimmatliki, mana besh asrdan buyon tarixchilar, geograflar, tilshunolar, sharqshunolar, etnograflar, adabiyotshunolar va botaniklarni o'ziga jalb qilib kelmoqda [2:183].

Zahiriddin Muhammad Bobur geografik bilimlarni yoritishda qiyosiy geografik tadqiqot usullarini birinchi bor qo'llagan olimdir. U o'zi ko'rgan hududlarni boshqa yaxshi bilgan hududlar bilan taqqoslagan, solishtirgan. Masalan, Qobul shahrini Samarqand bilan quyidagicha taqqoslaydi: "Qobul havosidek havoli yer olamda borligi ma'lum emas. Yozlarda kechalari po'stinsiz yotib bo'lmaydi. Qishda, garchi qor aksar katta tushsada, lekin Samarqandchalik qattiq sovug'i yo'qdir. Samarqand va Tabriz hushhavolikda mashhurdir, lekin u shaharlarda qattiq sovuq bo'ladi", "Samarqandning qori Qobulcha bo'lmasa ham, yozlarda yaxshi havosi bor", "Issiq iqlim va sovuq iqlim orasidagi chegara hudud - Bodomchashma dovonidir. Bu dovonning Qobul tarafida qor yo'g'adi. Quruqsoy va Lamg'onot tarafida qor yog'maydi. Bu dovondan tushgach, kishi o'zga bir olamga duch kelgandek bo'ladi: daraxtlar o'zgacha, o'tlar o'zgacha, jonivorlar o'zgacha, elning urf odati o'zgacha"[3].

Asarda Samarqand tevarak-atrofida joylashgan viloyatlarning geografik o'rni, tabiati, iqlimi va daryolarini tasvirlanishi o'rta asrlar tarixiy-geografiasini tadqiq etishda muhim ahamiyatga egadir. Xususan, bu borada quyidagi ma'lumotlar keltirilgan... "Samarqandning sharqida Farg'ona va Qoshg'ar, g'arbi Buxoro va Xorazm, shimoli Toshkand va Shohruxiya, janubida esa Balx va Termiz bitibdir, Ko'hak quyi shimoldin oqar, Samarqanddin ikki quruhga bo'lg'ay. Bu suv bila Samarqand orasida bir pushta tushubtur. Ko'hak derlar. Bu rud muning tubidin oqar uchun Ko'hak suyi derlar. Bu suvdin bir ulug' rud ayiribtur, balki daryochadur, Darg'am suyi derlar. Samarqandning janubidin oqar, Samarqandning bog'ot va yana necha tumonoti bu suv bila ma'murdur. Mundoq ulug' daryo aslo ziroatin va imoratin ortmas, balki yozlar uch-to'rt oy Buxorog'a suv yetmas, balki yozlar uch-to'rt oy Buxorog'a suv yetmas. Uzumi va qovuni va olmasan va anori, balki jami' mevasi xo'b bo'lur. Vale nekki meva Samarqanddin mashhurdur: sebi Samarqand va sohibiyi Samarqand. Qishi mahkam sovuqtur, qori agarchi Qobul qoricha tushmas. Yozlar yaxshi havosi bor, agarchi Qobulcha yo'qtur [4:104-105].

Zahiriddin Muhammad Bobur vatani bo'lgan Farg'onaning geografik o'rni, joylashuvi, rel'efi, geologiyasi, iqlimi, o'simlik va hayvonot dunyosi, qishloq xo'jaligi, ekologiyasi haqida ham ko'plab tafsilotlar keltiradi. Jumladan, "Farg'ona viloyati beshinchi iqlimdandir. Sharqi Qoshg'ar, g'arbi Samarqand, janubi Badaxshonning chegarasi - tog'lar, shimolda ilgari Olmoliq, Olmotu va Yangi singari shaharlar bo'lgan ekan, uni kitoblarda o'tror deb yozarlar. Yetti pora qasabasi bor; beshi Sayhun suyining janub tarafida, ikki shimol jonibida. Janubiy tarafdag'i qasabalar bir Andijondurkim, vasatta voqi' bo'lubtur, Farg'oya viloyatining poytaxtidur. Oshlig'i vofir, mevasi farovoi, qovun va uzumi yaxshi bo'lur. To'qquz tarnov suv kirar. Bu ajabturkim, bir yerdin ham chiqmas. Ovi qushi dog'i ko'p bo'lur, qirg'ovuli behad semiz bo'lur. Andoq rivoyat qildilarkim, bir qprg'ovulni uskunasini to'rt kishi yeb tugata olmaydur. Eli turkdur. Shahr va bozorisida turki bilmas kishi yo'qtur." [5:57-58].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozim, Zahiriddin Muhammad Bobur mamlakatni, o'lkani, undagi shaharlarning geografik joylashuvini, iqlimini, rel'efini, tog', daryo, o'simlik

va hayvonot dunyosini batafsil bilgan. Boburning fikriy doirasi nihoyatda keng, xotirasi esa nihoyatda tengsiz, haqiqatda kishini hayratda qoldiradigan darajada bo'lgan.

“Boburnoma” tarixiy-geografiya fanining rivojiga katta hissa qo'shgan asardir, u o'z davrining tabiiy-geografik manzarasini mukammal aks ettiradi. Asar bugungi kunda ham unda berilgan geografik ma'lumotlar nafaqat o'zbek xalqi, balki butun Markaziy Osiyo va Hindiston mintaqasining tabiiy-geografik tarixini o'rganishda bebaho ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, Zahiriddin Muhammad Boburni mubolag'asiz mashhur sayyoh, geograf olim deb atashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sobirov J. "Boburnomada" joy nomlari toponimikasi. Academic research in educational sciences. Volume 2 | Issue 6 | 2021. - B.797-800.
2. Hasanov H. Sayyoh olimlar. – Toshkent: “O'zbekiston”, 1981, - B.183.
3. https://xabar.uz/uz/madaniyat/geograf-bobur-va-uning_ilm_i?utm_
4. [www.ziyouz.com](http://www.ziyouz.com/kutubxonasi/Zahiriddin_Muhammad_Bobur_Boburnoma_(akademik_nashr).pdf) kutubxonasi/Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma (akademik nashr).pdf.-T.,1960. - B.104-105.
5. [www.ziyouz.com](http://www.ziyouz.com/kutubxonasi/Zahiriddin_Muhammad_Bobur_Boburnoma_(akademik_nashr).pdf) kutubxonasi/Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma (akademik nashr).pdf.-T.,1960. - B.57-58.